

Financiamento de Micro e Pequenas Empresas Brasileiras: Um estudo utilizando a metodologia de Modigliani e Miller

Jorge Gomes da Silva (UFCG/LAPEA)
Graduando em Ciências Econômicas – UFCG
Isabel Lausanne Fontgalland (UFCG)
Professora Adjunto IV – UFCG
Coordenadora do Lapea

RESUMO:

Este trabalho analisa a importância das micro e pequenas no cenário econômico brasileiro, como fonte importante de geração de empregos. As micro e pequenas empresas hoje são os estabelecimentos que mais se destacam no cenário econômico do país, empregando mais de 50% da mão-de-obra e produzindo mais de 20% do PIB. Também tratará dos principais programas de financiamento destinados a esses empreendimentos pelos principais bancos públicos brasileiros. O objetivo central é o de verificar o papel das instituições financeiras como meio de sobrevivência das micro e pequenas empresas. Analisa alguns dos principais mecanismos de longevidade e acesso ao crédito, como o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições de Empresas de Pequeno Porte – Simples Lei Geral de Micro e Pequenas Empresas e das Incubadoras de Empresas. A pesquisa é do tipo descritivo-analítica, tendo como fonte a pesquisa documental e bibliográfica. Constatou-se que apesar da importância das micro e pequenas empresas, elas ainda sofrem grandes dificuldades, principalmente de acesso ao crédito, falta de conhecimentos gerenciais por parte dos empresários, falta de políticas públicas voltadas para essas empresas.

Palavras Chave: Financiamento, crédito, Longevidade.

1 – INTRODUÇÃO.

Desde a frase celebre de Keynes de que o endividamento equilibra o portfólio das empresas e que essas unidades de produção buscam se integrarem de maneira conceitual viável, pouco se tem estudado sobre as estruturas de financiamento das empresas e de como elas se financiam. Todos os estudos até agora elaborados tem como base um artigo desenvolvido por Modigliani e Miller que data de 1958, onde demonstraram que, uma empresa não pode alterar o valor total de seus títulos (o próprio valor da empresa) simplesmente mudando as proporções de uso de capital (de terceiros ou próprios) em sua estrutura de capital.

Essa é a famosa proposição de Modigliani e Miller (1958). Essa visão se confrontaria com a visão tradicional, que explicava que quando uma empresa se utiliza de capital de empréstimo, seu CMK (custo médio de capital) é alavancado¹.

¹ 1) Nível de utilização de recursos de terceiros para aumentar as possibilidades de lucro de uma empresa, aumentando, conseqüentemente, o grau de risco da operação; 2) Possibilidade de controle de um lote de ações, com o emprego de uma fração de seu valor (nos mercados de opções, termos e futuro), enquanto o aplicador se beneficia da valorização desses papéis, que pode implicar significativa elevação de sua taxa de retorno.

Desde o início do século passado o mundo tem presenciado várias tentativas de buscar realizar ações que gerem negócios. As pequenas empresas vêm desempenhando um papel importante na economia brasileira. Nos últimos anos são as que mais são criadas, sendo responsáveis pela geração de novos postos de trabalho pela renovação da economia. Por outro lado, são as que mais sofrem dificuldades financeiras e administrativas, como a falta de capital de giro, inexperiência ou falta de um bom planejamento por parte dos empresários, além de tantas outras dificuldades que levam ao fechamento dessas empresas.

Para se tornarem mais competitivas, as empresas estão adotando várias estratégias, investindo em informação, qualidade, etc., e hoje muitas delas estão entrando em cooperação entre si, para facilitar investimentos e se tornarem mais competitivas frente ao mercado globalizado. Um outro meio de estímulo às micro e pequenas empresas, é a localização em CLUSTERS² e APLS³ (Arranjos Produtivos Locais), pois estão encontrando mais chances de sobrevivência e de crescimento do que as empresas similares isoladas, pois os clusters e as alianças estratégicas permitem o estabelecimento de laços cooperativos que possibilitam às empresas, principalmente, as Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) um maior acesso a informações.

As MPES no Brasil têm algumas características peculiares e diferenciadas na economia:

- elas são grandes organizações miniaturizadas e não são organizadas e geridas de forma departamentalizada/segmentada;
- normalmente, se situam em um mercado de bens, produtos e serviços com características de demanda elástica e com grandes flutuações no tempo;
- apresentam baixa dificuldade de barreiras à sua entrada no mercado e com uma concorrência fortemente presente;
- possuem grandes dificuldades de sobrevivência, sendo que a esmagadora maioria desaparece em menos de dois anos;
- e representam mais de 90% do total de organizações existentes no Brasil.

No Brasil, a partir de 1980 as empresas experimentam grandes dificuldades para a obtenção de recursos para o financiamento de suas atividades produtivas, tanto no que tange à disponibilidade quanto com relação aos custos, o que limita a taxa de crescimento sustentado e coloca em primeiro plano de importância o tema do financiamento, uma vez que trataremos deste tema num dos capítulos deste trabalho.

O financiamento do setor produtivo no Brasil, tem características indesejáveis, onde os empréstimos bancários são caros, tem prazos curtos e são insuficientes. O mercado de capital é pouco desenvolvido, restringindo a possibilidade de venda de ações e outros

² Cluster é um agrupamento geograficamente concentrado de empresas inter-relacionadas e instituições correlatas numa determinada área, vinculadas por elementos comuns e complementares.

³ Apls são aglomerados de empresas de um determinado segmento de atividade que concentra também um conjunto de organizações e instituições provedoras de insumos e serviços que aumentam a eficiência coletiva e a integração entre os agentes.

títulos diretamente ao investidor. Já o financiamento externo, nos últimos anos, tem apresentado oscilações de preço e custo, não constituindo fonte estável de recursos, resultando na limitação de crescimento das empresas brasileiras por sua capacidade de financiamento interno, ou seja, pelos recursos ou lucros gerados pelas próprias empresas ao longo de seus ciclos produtivos. O recurso à poupança externa como fonte de financiamento ganhou importância ao longo da década de 90, passando o total de captação de recursos externos, incluindo os investimentos diretos, os investimentos em carteira e os empréstimos em moeda, de modestos US\$ 17,8 bilhões em 1992 para US\$ 148 bilhões em 1998, representando um crescimento de 731% em apenas seis anos. Tudo isso se explica pelo programa de privatização e pela estabilização da economia, que criaram boas oportunidades de negócios e tornaram o Brasil atrativo para os investidores estrangeiros.

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.

2.1 - Mercados de Créditos e Estruturas de capital das Empresas.

A vinculação das implicações econômicas nas condições de equilíbrio competitivo que assegure níveis de competitividade adequada e de longevidade para os investimentos tornou-se uma linha de investigação bastante perseguida pelos estudiosos dos anos 60.

Neste capítulo procuraremos conceituar e nos apoiar nas questões ditas da sobrevivência de empresas através de alguns autores, tidos como mais importantes nessa área, como Stiglitz et al. e Modigliani e Miller.

Nossa fundamentação teórica envolve algumas questões fundamentais como:

- 1) As condições sob as quais o teorema de Modigliani e Miller se valida acerca da irrelevância das políticas e estruturas financeiras das empresas;
- 2) As falhas das informações;
- 3) A assimetria dos mercados financeiros;
- 4) OS efeitos macroeconômicos reais monetários (inflação, preços dos insumos, moeda cambial, etc.).

Todos os estudos até agora elaborados se basearam num artigo de Modigliani e Miller (1958) que demonstrou que, sob condições ideais de mercado, a estrutura de capital da empresa é irrelevante do ponto de vista do seu crescimento. Anteriormente, existia a visão tradicional que argumentava que as empresas ao se utilizarem de empréstimos ou endividamento, teriam seu CMK (Custo Médio de Capital) alavancado, sendo referência para muitos estudos que hoje são elaborados.

As experiências nos mais diversos países tem tido diferenças importantes em termos de estruturas de financiamento das firmas, geralmente associados a desempenhos macroeconômicos igualmente divergentes, se tornando mais relevante se levar em consideração que os resultados de Modigliani e Miller são dependentes de

pressupostos que estão muito distantes da realidade dos mercados, de modo especial nos países em desenvolvimento.

Na década de 70, o teorema de Modigliani e Miller e a hipótese dos mercados eficientes, constituíram os principais pilares da teoria financeira. De acordo com essa hipótese, os preços dos ativos financeiros refletem plenamente todas as informações relevantes disponíveis, transmitindo-as dos investidores que as possuem para os investidores não informados. (Aldrighi, 2006). Grossman e Stiglitz (1980) apud Aldrighi (2006), argumentaram que os preços das ações não podem refletir perfeitamente as informações disponíveis. Se refletissem, não haveria motivação para que alguns traders se informassem, pois o lucro a ser obtido no mercado pelo uso das informações adquiridas deve-se precisamente a essa vantagem informacional vis-à-vis os traders não informados, havendo, no entanto, um trade-off entre os incentivos para adquirir informações e a eficiência com que os mercados as propagam.

Modigliani e Miller (1958) apud Kupfer e Hasenclever (2002) sugeriram uma dicotomia entre finanças e a economia real, onde o financiamento constitui-se como uma variável passiva facilitando o investimento. De acordo com a visão tradicional que contesta esse ponto de vista, as empresas estão sempre procurando uma estrutura de capital ótima que minimize ao mesmo tempo os seus custos e riscos (Zonenschain, 2002). Júnior e Melo (1999) definem a estrutura de capital das empresas como sendo o conjunto dos títulos usados para financiar as atividades empresariais, ou, ainda como razão entre dívidas de curto, médio e longo prazo (B) e o capital próprio (S), sendo a relação B/S o parâmetro dessa estrutura. Sergio e Duarte (2001) admitem que as empresas hoje, estão investindo em inovação tecnológica, passando a competição a ser baseada simultaneamente em preço, qualidade, tempo, flexibilidade e inovação.

Diante do exposto até aqui, menciono as visões da visão tradicional e do teorema de Modigliani e Miller:

2.1.1 - Visão Tradicional

O valor de mercado é definido como sendo igual a $V = S + D$, onde S é valor de mercado dos capitais próprios e D é o valor de mercado dívida total da empresa. D/S reflete a estrutura de endividamento global da empresa.

A estrutura de financiamento pode ser definida como participação relativa de cada modalidade, e assume que a empresa se financia apenas com S e D. O peso de cada modalidade na estrutura de financiamento é dado respectivamente por: S/V e D/V.

Um segundo passo é definir o custo de capital das empresas. O custo médio ponderado de capital é definido da seguinte maneira: $CMK = r(S/V) + i(D/V)$, onde r = custo dos capitais próprios e i = custo dos capitais de empréstimos.

2.1.2 – Na ausência de incidência fiscal.

Na ausência de incidência fiscal, uma formalização simples do efeito de alavancagem para um montante total de investimento a ser realizado é apresentado a seguir:

$$\alpha = RE/KI \quad (1)$$

$$\beta = (RE - CF)/KP \quad (2)$$

$$KI = KP + KE \quad (3)$$

$$CF = D \times i \quad (4)$$

Onde:

α = indicador de rentabilidade do capital investido;

β = indicador de rentabilidade dos capitais próprios;

RE = resultado operacional

KI = capital investido;

KE = capital de empréstimos;

KP = capital próprio;

I = taxa de juros

D = dívida total;

CF = custos financeiros.

Considerando duas situações (1 e 2) com relação ao modo de investimento, temos: Na situação I, $\alpha = \beta$, pois o montante dos capitais corresponde ao total do capital investido:

$$\alpha = \beta = RE/(KP+KE), \text{ como } KE = 0, \text{ logo } \alpha = \beta = RE/KI.$$

Na situação II, a partir de (1) e (2), temos:

$$\beta = (\alpha KI - CF)/KP \quad (5)$$

E substituindo KI e CF em (5), observamos $\beta = [\alpha(KP + KE) - KEi]/ KP$. (6)

Analisando as relações α e β , com a ajuda do indicador endividamento – capitais próprios γ encontramos:

$$\gamma = KE/KP \quad (7)$$

$$\beta = \alpha (1 + \gamma - (\gamma i)). \quad (8)$$

Vamos encontrar duas hipóteses:

1ª. α é constante para as situações 1 e 2;

2ª. $i < \alpha$.

Se $\gamma = 0$, a empresa não tem dívidas e reencontramos o resultado da situação I: $\beta = \alpha$. Se $\gamma > 0$, β assumirá valores maiores do que na situação 1, admitindo as duas hipóteses citadas acima, indicando que a rentabilidade dos capitais próprios é “alavancada” pelos recursos de empréstimos.

2.1.3 – Teorema de Modigliani e Miller.

Como dito na introdução deste trabalho, Modigliani e Miller contestam a visão tradicional de efeito sobre a alavancagem, e estabelecem que o CMK (Custo Médio de Capital) das empresas independe da forma de financiamento escolhida e se baseiam nas seguintes hipóteses:

- Existência de um mercado perfeito de capitais;
- Nível de risco conhecido
- Ausência de restrição de insolvência da empresa;
- Informação perfeita;
- Ausência de incidência fiscal.

Para Modigliani e Miller o valor de mercado depende apenas da capacidade de realização de lucros no longo prazo. Considerando uma situação inicial, num instante

$t = 1$, temos:

$$CMK^1 = r^1 (S^1/V^1) + i^1 (D^1/V^1).$$

Na análise de Modigliani e Miller, num instante $t = 2$, a empresa decide investir contratando novos empréstimos, o aumento da dívida $d_2 > d_1$ não afeta o CMK, pois a variação do nível de endividamento, mesmo alterando a razão D/V , é compensada por um aumento dos custos dos capitais remunerações associada aos capitais próprios. Logo, no instante $t = 2$, $r_2 > r_1$.

Na tabela abaixo, é resumido de forma simplificada, com um exemplo numérico, o principal resultado do teorema de Modigliani e Miller.

Tabela 1: Custo Médio do Capital e a Abordagem de Modigliani e Miller.

	t = 1	t = 2
V	100	120
S	60	60
D	40	60
R	0,1	0,11
i	0,05	0,05
CMK = $r(S/V) + i(D/V)$	0,08	0,08

Fonte: KUPFER e HASENCLEVER, 2000.

Tanto em $t = 1$ como em $t = 2$, o CMK permanece igual a 0,08, apesar do aumento do nível de endividamento. Isso ocorreu devido ao aumento da remuneração dos capitais próprios.

3- Resultados e Discussões

- Os principais resultados obtidos com a pesquisa foram:

- Inexistência de políticas públicas eficazes voltadas para dar incentivos a abertura , consolidação e a sobrevivência das micro e pequenas empresas;
- Altas taxas de juros e ainda pouca disponibilidade de créditos destinados a essas empresas. No Gráfico abaixo, verificamos as altas taxas de juros vigentes no país, em relação a outros países.

Gráfico 1: Relação entre a Taxa de Juros e o Volume de Empréstimos.

Fonte: International Financial Statistics, Fev./2003, FMI.

Médias para o período 1998-2001

- Elas empregam cerca de 70% da força de trabalho existente no país;
- Representam cerca de 20% do PIB e cerca de 30% da produção industrial do país;
- Servem de colchão amortecedor do desemprego;
- Representam a maioria das empresas criadas nos setores de comércio e serviços.
- Programas de créditos destinados a essas empresas por parte das instituições financeiras ainda são muito limitados e com altas taxas de juros;
- O microcrédito apareceu como um meio de maior acesso das micro e pequenas empresas ao crédito, constituindo numa modalidade de financiamento que facilita o crédito aos empreendedores do setor informal e formal de pequeno porte;
- O mercado de capitais no Brasil ainda é uma fonte pouco importante de financiamento as empresas, principalmente quando se trata de micro e pequenas empresas, mesmo após o crescimento mais vigoroso desse mercado em meados da década de 90 e ainda continua subdesenvolvido comparando-se com outros países, como Estados Unidos e Chile. Verificar gráfico que segue.

Gráfico 2: Emissões Primárias no Mercado de Capitais.

Fonte: A partir da CVM apud CNI.

- As empresas de pequeno porte utilizam os recursos internos em maior proporção como forma de financiamento e dependem ainda mais do autofinanciamento do que as médias e grandes empresas. A tabela abaixo mostra os investimentos industriais utilizados por empresas brasileiras:

Tabela 1: Fonte de Financiamento dos Investimentos Industriais (participação % média).

	1998/99*	2000/02**
Recursos próprios	70,7	59,5
Novos sócios:	1,2	1,1
bolsa	0	0,2
Fundos de pensão	0	0,2
outros	1,2	0,7
Recursos de terceiros	28,1	39,4
Bancos oficiais	14,4	22,5
Bancos privados	6,8	6,8
externo	4,3	6,2
debêntures	0,6	0,6
outros	2	3,4

- Efetivo e ** Esperado.
- **Fonte:** CNI e CEPAL (2001)

- Criação de alguns mecanismos de acessibilidade e longevidade desses empreendimentos, como o Simples (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e contribuições das Microempresas e Empresas de pequeno Porte), e atualmente, a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que nada mais é do que a versão melhorada e ampliada do então antigo Simples, que unificou todos os impostos, reduziu a burocracia para a abertura, funcionamento e a baixa de empresas;
- As incubadoras de empresas aparecem como um meio de prolongar a vida dessas empresas, chegando a reduzir até 20% a mortalidade delas;
- Apesar de esses empreendimentos serem os que mais surgem a cada ano, também são os que mais fecham as portas, se justificando pela falta de gerenciamento e planejamento por parte de seus gerentes, que constituem uma das principais causas da mortalidade de empresas desse porte.

Na tabela abaixo, vemos que as micro e pequenas empresas brasileiras num comparativo de 1996 com 2002, cresceram mais que as médias e grandes empresas.

Tabela 2: Número de Empresas Formais no Brasil – 1996-2002.

	Micro		Evolução	Pequena		Evolução	Média		Evolução	Grande		Evolução
	1996	2002		1996	2002		1996	2002		1996	2002	
Indústria	332.049	439.013	1,32	27.011	37.227	1,37	6.375	6.548	1,02	1.521	1.430	0,94
Construção	81.923	116.287	1,41	7.177	8.282	1,15	1.473	1.694	1,15	205	221	1,07
Comércio	1.608.521	2.337.889	1,45	68.411	105.891	1,54	4.376	4.862	1,11	2.896	2.846	0,98
Serviços	934.256	1.712.418	1,83	78.516	122.609	1,56	8.303	10.548	1,27	8.850	10.605	1,19
Total	2.956.749	4.605.607	1,56	181.115	274.009	1,51	20.527	23.652	1,15	13.472	15.102	1,12

Fonte: IBGE – Estatísticas do Cadastro Central de Empresas – CENPRE; elaboração: SEBRAE/UEDE.

Verificou-se também que os setores que mais cresceram foram os setores do Comércio e Serviços.

4- Conclusão

Apesar das micro e pequenas empresas serem as grandes impulsionadoras da economia, elas ainda sentem muitas dificuldades para se firmarem no mercado e sentem a falta de incentivos por parte dos governantes e ainda sentem restrições por parte das instituições financeiras no que toca a disponibilidade de créditos, porém esse vem mudando nos últimos anos.

Como as hipóteses consideradas por Modigliani e Miller não estão próximas da realidade brasileira nem de outros países, sejam desenvolvidos ou subdesenvolvidos, temos que seu modelo não se aplica ou não se valida diante de nossa conjuntura econômica, e como Stiglitz afirma, só os preços dos ativos não bastam para que um investidor possa tomar decisões de investimentos, mas todas as variáveis macroeconômicas, como câmbio, moeda fixadas ao câmbio, variações cíclicas, entre outras.

Nessa perspectiva, as empresas de pequeno porte estão adotando várias estratégias, como investir em informação, qualidade do produto oferecido, marketing entre outras, e um dos meios mais utilizados por elas é a cooperação entre si, através da localização em CLUSTERS E APLS., o que aumentam sua sobrevivência e sua firmação frente ao mercado.

Por último, temos que este trabalho ainda não foi concluído, mas deverá incitar novos trabalhos onde se poderá levar mais a fundo algumas questões aqui abordadas, como a questão do microcrédito, que poderá ser estudada com mais afinco, a questão ainda do papel dos bancos, do mercado de capitais, e muitas outras que ficaram de fora deste trabalho.

5- Referências

ALDRIGHI, Dante Mendes. **Uma avaliação das contribuições de Stiglitz à teoria dos mercados financeiros**. São Paulo: Scielo Brazil, Mar. 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31572006000100008&lng=pt&nrm=isso>. Acesso em: 06/10/2006;

ANPROTEC. **Agenda das Cidades Empreendedoras e Inovadoras: Idéias e Propostas para Prefeitos que querem Gerar Emprego e Renda promovendo o**

desenvolvimento Sustentável de suas cidades. Incubadoras de Empresas, Parques Tecnológicos e Arranjos Produtivos Inovadores. Ano de 2004;

JORNAL DA CIÊNCIA. **Empresas geradas em incubadoras apontam mortalidade bem menos do que empresas do mercado tradicional.** Ano 2003. Disponível em: <http://www.capitalderisco.gov.br/vcn/tripa_NoticialImprensa_include.asp?ContentId=2277>. Acesso em 12/09/06;

JR, Helder Queiroz Pinto. **Estratégias de financiamento.** In: HASENCLEVER, Lia e KUPFER, David (org). Economia Industrial: fundamentos teóricos e práticos no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Campus, 2002. p. 469 a 481;

MACHADO, Márcio André Veras et. al. **Determinantes da Estrutura de Capital das Pequenas Empresas Industriais da Cidade de João Pessoa/PB.** Disponível em: <[http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bte/bte.nsf/B87E561CF453F47903256FC5005D853F/\\$File/NT000A51EA.pdf](http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bte/bte.nsf/B87E561CF453F47903256FC5005D853F/$File/NT000A51EA.pdf)>. Acesso em: 10/ 04/ 2006.

MORAIS, José Mauro. **Empresas de Pequeno Porte e as Condições de Acesso ao Crédito: Falhas de Mercado, inadequações legais e condicionantes Macroeconômicos.** Brasília: IPEA, Junho de 2006. Disponível em: <<http://www.ipea.gov.br/pub/td/2006/td-1199.pdf>>. Acesso em: 28/08/2006. (Texto para Discussão n.º 1189);

MOREIRA, M.M.; PUGA, Fernando Pimentel. **Como a indústria financia o seu crescimento: uma análise do Brasil pós-plano Real.** Rio de Janeiro: BNDES, 2000. Disponível em: <<http://www.bndes.gov.br/conhecimento/td/td-84.pdf>>: Acesso em: 15/06/2006 (Texto para discussão, n.º 84);

NAJBERG, Sheila; PUGA, Fernando Pimentel. **O ciclo de vida das firmas e seu impacto no emprego: O caso brasileiro 1995/2000.** Rio de Janeiro: BNDES, Dez. de 2002. Disponível em: <<http://www.bndes.gov.br/conhecimento/revista/rev1805.pdf>>. Acesso em 15/06/2006;

PUGA, Fernando Pimentel. **Alternativas de apoio a MPMES Localizadas em Arranjos Produtivos Locais.** Rio de Janeiro: BNDES, 2003. Disponível em: <http://www.bndes.gov.br/conhecimento/td/td-99.pdf>. Acesso em: 11/09/2006. (Texto para discussão nº 99);

SEBRAE. **Tributação Sistema SIMPLES.** Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/br/aprendendosebrae/tributacao_simples.asp>. Acesso em: 25/08/2006; SEBRAE. **Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas: Com a pequena empresa forte se constrói um Brasil mais justo.** Brasília, 2005. Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/br/download/lei_cartilha.pdf>. Acesso em: 04/10/06;

SEBRAE. **Boletim Estatístico das Micro e Pequenas Empresas.** SEBRAE, 2005. Disponível em:

10.5281/zenodo.8427754 - Financiamento de Micro e Pequenas Empresas Brasileiras: Um estudo utilizando a metodologia de Modigliani e Miller

<[http://www.dce.sebrae.com.br/bte/bte.nsf/03DE0485DB219CDE0325701B004CBD01/\\$File/NT000A8E66.pdf](http://www.dce.sebrae.com.br/bte/bte.nsf/03DE0485DB219CDE0325701B004CBD01/$File/NT000A8E66.pdf)>. Acesso em: 09/082006;

----- **Análise da sobrevivência das firmas brasileiras.** Rio de Janeiro: BNDES, ago. 2002 (Informe-se, 46). Disponível em: <http://www.bndes.gov.br/conhecimento/informeSF/inf_46.pdf>. Acesso em: 27/07/2006;

----- **Sistema Simples – vedações.** Disponível em: <<http://www.geocities.com/infobusiness.geo/Simples.html?200625>>. Acesso em: 25/08/2006;

ZONENSCHAIN, Claudia Nessi. **Estrutura de Capital das Empresas no Brasil.** BNDES, 2002. Disponível em: <<http://www.bndes.gov.br/conhecimento/revista/rev1003.pdf>>. Acesso em 15/05/2006;